

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der kinetischen Energie unter Annahme einer Normalverteilung:

Harald Schröder

2019

M sei die Masse eines Teilchens und V die zugehörige Geschwindigkeit. $\sigma =$ Standardabweichung

Wir legen eine $N(0, \sigma^2)$ (Normalverteilung) zu Grunde. $X \in \mathbb{R}$ $X \geq 0$

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion in Abhängigkeit zu V. Wir betrachten das Ereignis mit der kinetischen Energie $E = 0.5 M V^2$:

$$\begin{aligned} P(E \leq X) &= P\left(\frac{1}{2} M V^2 \leq X\right) = P\left(V^2 \leq \frac{2X}{M}\right) \\ &= P\left(-\sqrt{\frac{2X}{M}} \leq V \leq \sqrt{\frac{2X}{M}}\right) \\ &= \Phi_{(0, \sigma^2)}\left(\sqrt{\frac{2X}{M}}\right) - \Phi_{(0, \sigma^2)}\left(-\sqrt{\frac{2X}{M}}\right) \end{aligned}$$

Wir nutzen die Symmetrie der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und bezeichnen die Gauß-Standardnormalverteilungsfunktion mit ϕ . F soll die Verteilungsfunktion der kinetischen Energie sein:

$$P(E \leq X) = \Phi_{(0, \sigma^2)}\left(\sqrt{\frac{2X}{M}}\right) - \left(1 - \Phi_{(0, \sigma^2)}\left(\sqrt{\frac{2X}{M}}\right)\right)$$

$$F(X) = 2 \cdot \Phi_{(0, \sigma^2)}\left(\sqrt{\frac{2X}{M}}\right) - 1$$

Wir bilden die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion durch Differenzieren nach x, wobei φ die Wahrscheinlichkeitsdichte der Standardnormalverteilung ist:

$$h(x) = 2 \cdot \varphi_{(0, \sigma^2)}\left(\sqrt{\frac{2x}{M}}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{M}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\frac{-2x}{2\sigma^2 M}} \cdot \sqrt{\frac{2}{M}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2 M}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \cdot e^{\frac{-x}{\sigma^2 M}}$$

Betrachten wir die Gammaverteilung:

$$g(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot t^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda t} \quad t \geq 0$$

$\Gamma = \text{GAMMA FUNKTION}$
 $\Gamma = \Gamma(\alpha, \lambda)$

mit den Parametern: $\alpha = \frac{1}{2}$ $\lambda = \frac{1}{\sigma^2 M}$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

So ergibt sich eine Gammaverteilung $\Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{M\sigma^2}\right)$

als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die kinetische Energie.